

Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung

Promotion

Version 1.0

Janna Kienbaum
Universität Potsdam

AUTORIN

Janna Kienbaum 0000-0002-8653-5051

LEKTORAT

Janine Straka 0000-0002-0695-1689

Boris Jacob 0000-0002-8565-3312

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit Projektschwerpunkt „FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis“ (AP1).

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDLink“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 534 689 364

IMPRESSUM

‘Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. Promotion‘ von Janna Kienbaum ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kienbaum, Janna (2026). Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. 10.5281/zenodo.18470944

DOI

10.5281/zenodo.18470944

Erwerb von **Grundlagen...**

R1: durch **Eigenverantwortung** der Doktoranden

R2: durch **Empfehlungen** der Betreuenden

R3: durch **institutionelle** Bereitstellung

R1 = Reifegrad 1

R2 = Reifegrad 2

R3 = Reifegrad 3

Auswahl durch

Als Teil der GWP in der **Promotionsordnung...**

R1: durch **Verweis**

R2: durch **Verweis auf** Richtlinien

R3: durch **Verpflichtung**

Besuch von **Schulungen...**

R1: durch **Eigenverantwortung** der Doktoranden

R2: durch **Empfehlungen** der Betreuenden

R3: durch **institutionalisiertes** Schulungsangebot der Fakultät

PROMOTION

FDM, FAIR & Open Data

Als Teil der **Promotionsvereinbarung...**

R1: durch **individuelle** Umsetzung der Betreuenden

R2: durch **optionale** fachspezifische Umsetzung

R3: durch **obligatorisch** fachspezifische Umsetzung

Überprüfung von Daten- und Forschungsqualität...

R1: durch **individuelle** Prüfmaßnahmen

R2: durch **fallbezogene** Prüfmaßnahmen

R3: durch **obligatorische** Prüfmaßnahmen

Themenfeld 1: Es werden Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data von Promovierenden erworben.				
Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Eigenverantwortliche Aneignung von Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data	Doktorand*in	Doktorand*in informiert sich selbst über das Informationsangebot der institutionseigenen FDM-Kontaktstelle (Web-Angebot, FDM-Portal).	FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial auf der Website, Beratungsservice)
			Doktorand*in nutzt Informationsangebot mit fakultätsexternen Quellen zu FDM, FAIR und Open Data der Fakultätswebsite.	Department (Informationsmaterial auf der Website)
2	Empfehlung von Material zu Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data	Betreuer*in	Betreuer*in empfiehlt Informationsangebot der institutionsinternen FDM-Kontaktstelle im Kolloquium.	FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial auf der Website, Beratungsservice)
			Betreuer*in empfiehlt disziplinspezifisches Informationsangebot zu FDM, FAIR und Open Data fakultätsexterner Quellen im Kolloquium.	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von disziplinspezifischen Services wie Helpdesk, OER-Material oder Infrastrukturanbieter) Fakultät/Department (legen Quelldaten- und methodenspezifischer Materialien fest)
3	Institutionelle Bereitstellung von Material zu Grundlagen zu FDM, FAIR und Open Data	Fakultät/Department	Fachspezifische Materialsammlung wird angelegt und offiziell geteilt (z. B. über E-Learningplattform, Website oder Cloud).	FDM-Kontaktstelle (Abstimmung über Informationsmaterial, Empfehlung von disziplinspezifischen Services wie Helpdesk, OER-Material oder Infrastrukturanbieter) Fakultät/Department (Informationsmaterial auf der Website)

Themenfeld 2: Schulungen zu FDM, FAIR und Open Data sind Bestandteil von Promotionen.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Eigenständige Teilnahme an Schulungen zu FDM, FAIR und Open Data	Doktorand*in Betreuer*in	Doktorand*in nutzt Online-Selbstlernkurse über die allgemeine E-Learningplattform der Hochschule.	E-Learningplattform (Bereitstellung Online-Kurse) FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial zu Selbstlernkursen auf der Website) Betreuer*in (informiert Doktorand über Online-Kurse)
			Doktorand*in nutzt Angebote an Selbstlernkursen über die Website der Institution/des Departments.	Fakultät/Department (wählt Selbstlernkurse aus und stellt diese auf die Website) FDM-Kontaktstelle (berät Department bei Auswahl der Kurse für Website)
			Doktorand*in gibt selbst angeeignete Input-Vorträge in Kolloquien.	Doktorand*in/Kolloquium Betreuer*in/FDM-Kontaktstelle (als Ratgebende)
2	Verweis auf Schulungen zu FDM, FAIR und Open Data	Betreuer*in	Betreuer*in organisiert FDM-Einführungsworkshop , der von der FDM-Kontaktstelle durchgeführt wird.	FDM-Kontaktstelle (generischer Einführungsworkshop)
			Betreuer*in verweist auf geeignete themenspezifische Schulungen fakultätsexterner Anbieter.	Fakultät/Department (legen Quellen von Schulungsangeboten fest).
			Weiterbildungsangebote werden von der Graduiertenschule der Universität angeboten, auf die die/der Betreuer*in verweist.	Graduiertenschule

		Betreuer*in Doktorand*in (Kursplan)	Betreuer*in verweist auf Wahlmodule oder Pflichtmodule aus strukturiertem Promotionsprogramm .	Dozentinnen, Träger*innen, Datamanager*innen aus Promotionsprogramm.
3	Institutionalisierung des Schulungsangebotes zu FDM, FAIR und Open Data	Betreuer*in	Betreuer*in gibt obligatorisch zu besuchende Kurzinput-Vorträge oder Workshops zu FDM, FAIR und Open Data an Doktorand*innen.	Weiterbildungsangebote/(Zertifikats-)Kurse zu FDM, FAIR, Open Data (Schulung Betreuer*in, um Vorträge zu geben) FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von Informationsmaterial oder Weiterbildungskursen als Grundlage des Vortrags)
		Betreuer*in Data Stewards	Betreuer*in engagiert FDM- Ansprechpartner*innen bzw. Data Stewards der Fakultäten für obligatorische Schulungen der Doktorand*innen.	Data Steward der Fakultät/ des Departments oder spezifischer Graduiertenprogramme Wissenschaftliches Personal der Fakultät/des Departments
		Fakultät Träger Promotionsprogramm	Pflichtmodule aus strukturiertem Promotionsprogramm werden an der Fakultät angeboten.	Dozentinnen, Träger*innen u. Datamanager*innen aus Promotionsprogramm.

Themenfeld 3: Die Einhaltung von FAIR und Open Data in Doktorarbeiten wird zwecks Datenqualität überprüft.				
Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individuelle Prüfung der Einhaltung von FDM, FAIR- und Open-Data-Praktiken	Betreuer*in Promotionsaus-schuss	Forschungsdaten der Doktorand*innen werden durch informelle Feedbackgespräche der Betreuer*in auf die Vollständigkeit der Dokumentation und Nachnutzbarkeit hin überprüft.	FDM-Kontaktstelle (Informationsmate-rial zu FAIR-Kriterien auf Website) Data Steward der Fakultät/ des De-partments (Beratung zur FAIRness der Forschungsdaten)
		Betreuer*in Doktoranden-Kolloquium	Forschungsdaten der Doktorand*innen werden nach Anraten der Betreuer*innen durch informelle Feedbackgespräche vom Dokto-randenkolloquium auf Vollständigkeit der Dokumentation und Nachnutzbarkeit hin überprüft.	Doktoranden-Kolloquium FDM-Kontaktstelle (Informationsmate-rial zu FAIR-Kriterien auf Website) Data Steward der Fakultät/ des De-partments (Beratung zur FAIRness der Forschungsdaten)
2	Systematische Einzel-fallprüfung von FDM, FAIR- und Open-Data-Praktiken	Promotionsaus-schuss	Begutachtung von obligatorischen DMPs bei Einreichung oder Zwischenevaluation (z. B. nach dem 1. Jahr) durch den Be-treuer.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zu DMP)
		Betreuer*in	Betreuer*in und Doktorand*in einigen sich auf die FAIR-Einhaltung der Daten mittels Checkliste als Anlage zur Dissertationsab-gabe.	FDM-Kontaktstelle (Informationsmate-rial zu FAIR-Kriterien auf Website)
3	Obligatorische, instituti-onalisierte Prüfung von FDM, FAIR- und Open Data-Praktiken	Fakultät Promotionsaus-schuss	Die dokumentierte Prüfung der Datenver-fügbarkeit und -qualität wird nach standar-disierten Kriterien durchgeführt (z. B. Prü-fung auf Angabe einer DOI von Metadaten oder Dokumentationen).	Fakultät/Department (Nutzung von FAIR Assessment-Tools, Prüfung auf Nachnutzbarkeit)

		Professor*in- nenschaft		Repositorium-Betreuer*in/Abteilung Forschungsinformation (Unterstützung bei Prüfung der Datenverfügbarkeit)
				FDM-Kontaktstelle (Informationsmate- rial zu FAIR-Kriterien auf Website)
			Formalisierte DMP-Bewertung mit Kriteri- enkatalog	FDM-Kontaktstelle (Empfehlungen zur DMP-Bewertung auf Website)
				Fakultät/Department (Erstellung Krite- rienkatalog von daten- und methoden- spezifischer Pflichtangaben)

Themenfeld 4: FAIR- und Open Data-Praktiken werden in der Promotionsvereinbarung angegeben.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individuelle Angabe von FAIR und Open Data-Praktiken in der Promotionsvereinbarung	Promotionsausschuss Dekanat Professor*inenschaft (Betreuer*innen) Administrative Stelle des Promotionsprogramms	Das angestrebte Ziel des Doktoranden wird nach Absprache mit dem/der Betreuer*in zu den Themen FDM (z. B. Ablageort der Daten, Backups, Ordnerstrukturen, Versionierung) und OS (z. B. Präregistrierung) in einer Checkliste fixiert.	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von Inhalten der Checkliste) Data Steward der Fakultät/ des Departments (Beratung zu fachspezifischen Inhalten der Checkliste)
2	Optionale, fachspezifische Angabe von FAIR und Open Data-Praktiken in der Promotionsvereinbarung	Promotionsausschuss der Fakultät Dekanat der Fakultät Professor*inenschaft (Betreuer*innen) Doktorand*in	In der Promotionsvereinbarung werden je nach Studiengang spezifisch begründete Maßnahmen wie z. B. die Präregistrierung der Studie, die Zugänglichmachung der Daten oder das Anlegen von Auswertungsskripten für die Datenpublikation benannt .	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von Inhalten in der Promotionsvereinbarung) Data Steward der Fakultät/ des Departments (Beratung zu fachspezifischen Inhalten der Promotionsvereinbarung)

		Betreuer*in	Betreuer*in fordert optional Open Data Statements , die die Promotionsvereinbarung im Exposé des Promotionsvorhabens vom Doktoranden ergänzen.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zu Inhalten des Abstracts, Empfehlung von Vorlagen)
		Betreuer*in	Eine begründete Empfehlung zur Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP) – wird als Anhang zur Promotionsvereinbarung verlangt.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zu DMP)
3	Obligatorische, fachbezogene Angabe von FAIR und Open Data-Praktiken in der Promotionsvereinbarung	Promotionsausschuss der Fakultät	Spezifische Maßnahmen werden von Betreuer*in und Doktorand*in in der Promotionsvereinbarung begründet wie z. B. die zeitlich eingeplante und vom Doktoranden und Betreuer*in abgesegnete Präregistrierung zur Transparenz der Studie.	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von Inhalten in der Promotionsvereinbarung)
		Dekanat der Fakultät		
		Professor*inenschaft (Betreuer*innen)		
		Promotionsausschuss der Fakultät	Pflicht zur Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP) bei Beginn der Promotion – als Anhang zur Promotionsvereinbarung.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zu DMP)
		Professor*inenschaft (Betreuer*innen)		
		Betreuer*in	Betreuer*in fordert obligatorisch Open Data Statements , die die Promotionsvereinbarung im Exposé des Promotionsvorhabens vom Doktoranden ergänzen.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zu Inhalten des Abstracts, Empfehlung von Vorlagen)

Themenfeld 5: FAIR-Prinzipien werden explizit in der Promotionsordnung angegeben.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Verweis auf FAIR- und Open Data-Praktiken zur individuellen Umsetzung	Fakultätsrat Forschungskommission	In der Promotionsordnung ist ein allgemeiner Verweis auf die Einhaltung der DFG-Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis („Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ – Kodex) mit Erwähnung der FAIR-Prinzipien angegeben.	Abteilung für wissenschaftliche Integrität/Forschungsunterstützung Graduiertenschule (Schulungen und Informationen zur GWP)
2	Verweis auf FAIR- und Open Data-Praktiken als Orientierungsrahmen durch Angabe von Richtlinien	Fakultätsrat (Forschungskommission, Promotionsausschuss, Studienkommission)	Die Promotionsordnung wird durch Verweis auf Richtlinien erweitert, um FAIR-Praktiken explizit als empfohlene Orientierung aufzunehmen (z. B. im Abschnitt zu ethischer Forschung oder Datenverwendung).	FDM-Kontaktstelle (Unterstützung bei Inhaltsbereitstellung) Forschungskommission Disziplinspezifische FDM-Community wie Fachgesellschaften (Empfehlung oder Rücksprache zu Formulierungsvorschlag)
3	Verpflichtung zu FAIR- und Open Data-Prinzipien als Orientierungsrahmen durch Angabe von Richtlinien	Fakultätsrat (Forschungskommission, Studienkommission)	Die Promotionsordnung enthält die verbindliche Einhaltung der FAIR-Prinzipien eines oder mehrerer Studiengänge durch Angabe von Richtlinien.	FDM-Kontaktstelle (Unterstützung bei Inhaltsbereitstellung) Forschungskommission

		Promotionsaus- schuss, Studi- enkommission)	<p data-bbox="947 384 1525 616">Im Rahmen der überarbeiteten Promotions- ordnung wird eine Qualitätssicherung der FAIR-Umsetzung bei Abgabe von Promotio- nen umgesetzt (z. B. durch Stichproben oder verpflichtende Berichte, durch Check- listen oder Nachweise über Datenpublika- tion mit DOI).</p>	<p data-bbox="1547 197 2056 360">Disziplinspezifische FDM-Community wie Fachgesellschaften (Empfehlung oder Rücksprache zu Formulierungs- vorschlag)</p> <p data-bbox="1547 384 2056 504">Fakultät/Department (Nutzung von FAIR Assessment-Tools, Prüfung auf Nachnutzbarkeit)</p> <p data-bbox="1547 568 2056 687">Repositorium-Betreuer*in/Abteilung Forschungsinformation (Unterstützung bei Prüfung der Datenverfügbarkeit)</p> <p data-bbox="1547 759 2056 919">Fachreferent*innen der Universitäts- bibliothek (Meldung von OA-Daten und Datendokumentation beim Publi- zieren)</p>
--	--	---	--	---